

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ИШОНЧЛИЛИК НАЗАРИЯСИНING КЎПРИК ИНШОТЛАРИГА ТЕГИШЛИ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Оспанов Руслан Сарсенбаевич¹ Кенжаев Темур Олимжонович² Исмоилов Фаррух
Фахриддин ўғли³

Тошкент давлат транспорт университети ассистенти^{1,2}

Тошкент давлат транспорт университети магистранти³

Инфо:

Қабул қилинди: 25.03.2022

Кўриб чиқилди: 25.03.2022

Чоп этилди: 31.03.2022

Калит сузлар: *Техник диагностика, ҳисоблаш усуллари, климат, кўприк, эксплуатация.*

Аннотация

Ўзбекистон Республикаси климатик шароитлари ва дунё тажрибасини эътиборга олиб темир йўл транспортида эксплуатация қилинаётган кўприкларнинг техник диагностикаси ва ишончлилик кўрсаткичлари ҳамда қолдиқ ресурсини баҳолаш. Ўзбекистон Республикаси климатик шароитлари ва дунё тажрибасини эътиборга олиб Н.С. Стрелецкий, А.Р. Ржаницин ва Болотин усуллари бўйича кўприк иншоотлари конструкцияларининг ишончлилигини ҳисоблаш қоидаларин ўрнатиш.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Транспорт иншоотлари конструкцияларининг саноат ва фуқаро бино ҳамда иншоотларидан асосий фарқлари куйидагилардан иборат:

1. фойдали юкнинг кўчма ва тасодифий характердалиги, автотранспорт воситаларининг оғирлашиши натижасида вақт ўтиши билан унинг ошиши;
2. кўп элементлилиги ва конструктив схемаларининг хилма-хиллиги.

Шунинг учун транспорт иншоотларининг ишончлилиги тушунчаси билан боғлиқ бир қатор вазифалар юзага келади:

1. конструкциялар мустаҳкамлик захираси эҳтимоллик табиатини тадқиқот қилиш;

2. курилиш конструкцияларини ҳисоблашнинг эҳтимоллик ва полуэҳтимоллик усулларини қўллаш;
3. кўчма (кўзгалувчан) юк ва ҳар хил вақтинчалик юклар уйғунлигининг эҳтимоллик характеристикаларини тадқиқот қилиш ҳамда чегаравий ҳолат бўйича ҳисоблашда уларга ишончлилик коэффициентларини асослаш;
4. конструкцион материалларнинг мустаҳкамлик характеристика-ларини тадқиқот қилиш ва уларга ишончлилик коэффициентларини асослаш;
5. хизмат қилиш муддати ва юклар миқдорининг нормативларини оптимизация қилиш;
6. узокқа чидамликнинг қолдиқ ресурсларини баҳолаш.

Агар объектнинг ишлаш вақти ва уни таъмирлаш вақти ўзаро боғлиқ эмас деб қабул қилинса, ушбу вақт интервалларининг ҳар бири экспоненциал тақсимланиш билан тавсифланиб, K_Z қийматининг $f(K_Z)$ зичлиги қуйидаги ифодадан топилади:

$$f(K_G) = ab / [a + (b - a)K_G]^2,$$

бу ерда $0 \leq K_G \leq 1$.

$K_{Z.ўрм}$ катталигининг ўртача қиймати қуйидаги тарзда аниқланади

$$K_{G.CP} = \frac{a}{a-b} + \frac{ab}{(a-b)^2} \ln \frac{b}{a}.$$

Зичлик $f(K_Z)$ b/a нисбатнинг функцияси ҳисобланади. Шундай қилиб, агар $b = ac$ деб қабул қилинса, у ҳолда

$$\left\{ \begin{array}{l} f(K_G) = \frac{c}{[1 + (c-1)K_G]^2} \\ K_{G.CP} = \frac{1}{(1-c)} + \frac{c}{(1-c)^2} \ln c \end{array} \right\}.$$

$a \neq b$ ва $c \neq 1$ бўлганида, транспорт иншоотлари конструкциялари учун $b \ll a$ ва $c \ll 1$, яъни $T_{tik} \ll T_{o'rt}$ ва $T_{tik} / T_{o'rt} \ll 1$.

Иншоот конструкцияларининг фойдаланиш ишончилигини белгилаб берадиган таъмирга яроқлилик коэффициенти қуйидагича:

$$K_{PII} = \frac{C_0 / t}{C_0 / t + C_p / t} = \frac{C_0^{ПП}}{C_0^{ПП} + C_p^{ПП}},$$

бу ерда C_0 – конструкциянинг смета қиймати; C_T – фойдаланиш t давридаги конструкция таъмирларининг умумий қиймати; \tilde{N}_i^{TYA} – конструкциянинг бир йилга келтирилган қиймати; \tilde{N}_T^{TYA} – таъмирларнинг келтирилган қиймати. Таъмирга яроқлилик коэффиценти иншоотнинг мазкур конструктив элементи ишчи ҳолатида эканлиги эҳтимолини кўрсатади. Таъмирга яроқлилик коэффиценти K_{TYA} тайёрлик коэффиценти K_T билан деярли бир хил бўлишига қарамай, бироқ конструкцияларнинг фойдаланиш ишончилигининг муҳим тавсифларини олиш имконини беради, чунки ўз ичига иқтисодий маълумотларни олган.

Ишончилилик мезонининг асосий моментлари қуйидагича:

1. ишдан чиқишлар $f(t)$ – ишончилиكنинг энг тўлиқ тавсифи.
2. биринчи ишдан чиққунича ўртача ишлаш вақти кўрғазмали тавсиф ҳисобланади, бироқ уни мураккаб тизимлар ишончилигини баҳолаш учун қўллаш қуйидаги шарт-шароитда чекланган:
 - a) $T_g < T_{o'rt}$;
 - b) тизим захираланган;
 - c) $\lambda(t) \neq const$;
 - d) t_i тизимнинг турли қисмлари учун ҳар хил;
 - e) вақтининг тақсимланиш қонуни бир параметрли эмас;
3. ишдан чиқишлар интенсивлиги $\lambda(t)$ ўта содда тизимлар учун қўлланилади;
4. мураккаб тизимлар ишончилигининг мақсадга энг мувофиқ мезони ишдан чиқмай ишлаш эҳтимоли $P(t)$ ҳисобланади.

Объектни тикланадиган тизим сифатида кўриб чиқилганида, уларнинг ишончилиги мезонлари ва кўрсаткичлари қуйидаги тарзда аниқланади.

Ишдан чиқишлар оқими параметри $\varpi(t)$ ишдан чиққан объектлар таъмирланганлари билан алмаштирилганлиги шarti билан статистика жиҳатидан қуйидаги шартдан келиб чиқиб аниқланади:

$$\bar{\varpi}(t) = n(\Delta t) / N(\Delta t),$$

бу ерда $n - (\Delta t)$ вақт интервалида ишдан чиққан объектлар сони $(t - \Delta t / 2) - (t + \Delta t / 2)$; N – синовдан ўтказилган объектлар сони; Δt – вақт интервали.

Ишдан чиқишлар оқими параметри $\varpi(t)$ ва ишдан чиқишлар частотаси $f(t)$ чекланган оқибатли ординар оқимлар учун иккинчи турдаги Волтерр интеграл тенгламаси билан боғлиқ.

$$\varpi(t) = f(t) + \int_0^t \varpi(\tau) f(t - \tau) d\tau.$$

Бу тикланмайдиган ва тикланадиган объект (конструкция)лар ишончлилигининг миқдорий тавсифларини зудлик билан тиклаш чоғида боғлаб турадиган асосий тенглама ҳисобланади.

Тенглама оператор шаклида қуйидагича ёзиб олиш мумкин:

$$\varpi(S) = f(S)/[1 - f(S)], \quad f(S) = \varpi(S)/[1 + \varpi(S)],$$

бунинг учун $f(S)$ ва $\varpi(t)$ функцияларининг ўзгартиришларига эга бўлиш лозим.

Ишдан чиқишлар оқими параметрихоссалари:

$$\varpi(t) > f(t);$$

$P(t_i)$ бўлганида, $t \in \infty I/T_{cp}$ га интилади, яъни таъмирланаётган объектлардан узоқ муддат фойдаланишда уларнинг ишдан чиқиш оқими стационар кўриниш олади;

агар $\lambda(t)$ – вақтнинг ўсиб боровчи функцияси бўлса, у ҳолда $\lambda(t) > \varpi(t) > f(t)$; агар $\lambda(t)$ – камайиб боровчи функция бўлса, у ҳолда $\varpi(t) > \lambda(t) > f(t)$;

$\lambda(t) \neq const$ бўлганида, тизим оқими параметри таркибий қисмлар ишдан чиқишлари

оқими параметрлари йиғиндисига тенг эмас, яъни $\varpi_c(t) \neq \sum_{i=1}^N \varpi_i(t)$;

$\lambda(t) = \lambda = const$ бўлганида, ишдан чиқишлар оқими параметри ишдан чиқишлар жадал(интенсив)лигига тенг, яъни $\varpi(t) = \lambda(t) = \lambda$.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ШНК 2.05.03.12. Мосты и трубы. Госархитектроём РУз от 23.05.2012.
2. КМК 2.01.07–97. Нагрузки и воздействия. Госархитектроём РУз от (13.08.96) (изменение) от 30.12.2003.
3. Инструкция по содержанию и текущему ремонту мостовых сооружений и водопропускных труб на автомобильных дорогах. Утверждены приказом ГАК «Узавтойул» от 28.12.2014.– 100 с.
4. Ашрабов А. А., Раупов Ч.С. Основные определения и количественные показатели надежности строительных систем. Учебное пособие для студентов и аспирантов строительного профиля. ТашиИТ, 2005.– 83 с.

5. Ашрабов А.А., Раупов Ч.С. Метод предельных состояний в проектировании конструкций зданий и сооружений. ТашИИТ. 2005. 50 с.

Ашрабов А.А., Раупов Ч.С. Методы вероятностных расчетов строительных конструкций. ТашИИТ. 2005. – 111 с.